

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Кафедра Математических Методов Прогнозирования

Кузьмин Никита Валерьевич
Нейросетевые методы разделения дикторов

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Научный руководитель:

д.ф-м.н., профессор

А. Г. Дьяконов

Москва, 2021

Содержание

1	Введение	3
2	Постановка задачи	5
3	Предобработка аналоговых аудиосигналов	5
3.1	Цифровой аудиосигнал (Digital audio signal)	5
3.2	Преобразование Фурье (FT)	6
3.3	Спектрограмма (Spectrogram)	9
3.4	Мел-Спектрограмма (Mel-Spectrogram)	10
3.5	Мел-Фильтербанки (Mel-Filterbanks)	11
3.6	Мел-Кепстральные Коэффициенты (MFCC)	12
4	Задача диаризации	13
4.1	Детектирование речевых сегментов – Voice Activity Detection (VAD)	14
4.2	Сегментация – Segmentation	21
4.3	Извлечение векторных представлений – Speaker Embedder	21
4.4	Матрица схожести – Similarity Matrix	26
4.5	Кластеризация – Clustering	28
5	Эксперименты	29
5.1	VAD	32
5.2	Сегментация	34
5.3	Speaker Embedder	36
5.4	Clustering	37
6	Выводы	38
6.1	Результаты проведенной работы	38
6.2	Дальнейшие возможные исследования	38
	Список литературы	39

Аннотация

В данной работе рассмотрена задача разделения дикторов (так называемая «задача диаризации») и реализован метод ее решения. Обычно она состоит из нескольких практически независимых частей: детектирования речевых сегментов (Voice Activity Detection), сегментации (Segmentation), извлечения векторных представлений дикторов (Speakers' Embeddings Extraction), генерации матрицы схожести (Similarity Matrix Generation), кластеризации (Clustering).

В работе изучены и описаны современные подходы к разделению дикторов. Для решения подзадачи, связанной с детектированием речевых сегментов, была реализована архитектура SincNet [62], которая позволяет генерировать признаки напрямую из аудиосигнала. Для генерации векторных представлений дикторов использовалась лучшая на момент написания статьи архитектура – «ESCAPA-TDNN» [18]. Были проведены эксперименты с различными методами кластеризации и гиперпараметрами алгоритмов, отобраны лучшие из них. Для оценки качества использовалась база данных DIHARD III [74] и стандартная метрика – доля ошибок диаризации (Diarization Error Rate) [34].

1 Введение

Задача диаризации возникла достаточно давно (в 1990-х). Изначально основное внимание было направлено на методы сегментации без учителя и кластеризации различных акустических событий. В этот период использовали фундаментальные подходы к детекции и кластеризации пользователей: Обобщенное Отношение Правдоподобия (Generalized Likelihood Ratio) [31] и Байесовский Информационный Критерий (Bayesian Information Criterion) [12]. После этого были реализованы адаптивные подходы обучения акустических моделей [9], [76], [35], [36], [50]. Дальнейшему развитию этого направления поспособствовало объединение «Augmented Multi-party Interaction Consortium» (AMI) [4], с помощью которого был подготовлен большой корпус данных для задачи диаризации [5]. Далее были использованы для решения проблемы следующие технологии: Beamforming [7], Information Bottleneck Clustering (IBC) [79], Вариационный вывод (VB) [66], [77], Joint Factor Analysis (JFA) [44], [42].

Далее, из-за сильного прогресса нейросетевых подходов в 2010-х годах, многие исследования были проведены с помощью методов глубинного обучения. Одно из прорывных направлений было связано с извлечением глубинных векторных представлений (эмбеддингов) для пользователей с помощью нейронных сетей. Такие эмбединги называли по-разному, в зависимости от способа получения, например «d-vectors» («deep-vectors») [16], [28], [69] получают из ResNet-подобных архитектур; «x-vectors» получают из Time Delay Neural Network (TDNN) [81], [65].

До этого были представлены методы «offline» диаризации. В настоящее время исследований по «online» диаризации становится все больше и больше, но качество работы таких алгоритмов оказывается значительно хуже на практике, чем качество «offline» методов. «offline» постановка задачи отличается от «online» тем, что в первом случае у нас доступна вся аудиодорожка при тестировании, а во втором – аудиодорожка поступает на вход частями в реальном времени. Примеры работ по «online» диаризации представлены в следующих статьях: [33], [24], [26].

Обычно система диаризации состоит из нескольких составных частей, представленных на рис. 1.

Рис. 1: Схема алгоритма задачи диаризации

Диаризация – одна из сложнейших задач в обработке речи, исследователи со всего мира активно изучают это направление, чему способствуют регулярные научные соревнования, такие как DIHARD [74], VOXCONVERSE [70] и другие.

Стоит отметить, что анализ речи имеет ряд сложностей, которые нужно решать:

- разнообразие пользователей (акценты, диалекты, языки и так далее);
- разнообразие записывающих устройств (телефон, профессиональный микрофон, гарнитура);
- различное окружение (шум, фоновые звуки, эхо).

В данной работе будут рассмотрены и описаны различные методы диаризации, реализован и модифицирован метод «offline» диаризации, в основе которого использована лучшая (SotA) на данный архитектура для извлечения векторных представлений (embeddings).

Решение задачи диаризации применяется в различных сферах: для улучшения алгоритмов распознавания речи, для более точного анализа интервью, бизнес-встреч, конференций, телефонных разговоров, видео и др.

2 Постановка задачи

Главный вопрос, на который должна ответить система диаризации «Кто когда говорит?». Рассмотрим формальную постановку задачи:

- **Вход:**

- аудио сигнал $x \in \mathbb{R}^n$, где n – длина записи;

- **Выход:**

- разметка присутствия речи каждого пользователя в каждый момент времени $t \in \{0, 1\}^{n \times (C+1)}$, где C – количество дикторов на данной записи, а класс 0 отвечает за отсутствие дикторов.

3 Предобработка аналоговых аудиосигналов

3.1 Цифровой аудиосигнал (Digital audio signal)

Для более глубокого понимания задачи нужно рассмотреть то, какими способами можно представить аналоговый аудиосигнал в цифровом формате. Каждый аудио файл состоит из комбинации непрерывных волн, которые невозможно хранить в цифровом виде из-за ограниченного количества памяти, поэтому вводят частоту дискретизации (sampling rate), которая показывает количество значений односекундного сигнала, которые будут храниться в памяти (ось OX) и вводят глубину квантования, которая отвечает за округление значений сигнала до ближайшего уровня (ось OY). Это самое базовое представление аудиосигнала в цифровом формате. Примеры каждого из преобразований представлены на рис. 2, 3, взятых из [73].

Рис. 2: Пример дискретизации аудиосигнала

Рис. 3: Пример 3-х битного квантования

3.2 Преобразование Фурье (ФТ)

В данной части будут опущены многие теоретические выкладки и приведены только основные идеи и формулы. Подробнее с преобразованием Фурье можно ознакомиться в [67].

Преобразование Фурье позволяет перевести функцию из временного домена $f(t)$ в частотный домен $F(\omega_k)$, что является достаточно удобным для аудио в частности.

- Непрерывное преобразование Фурье (ФТ) Определим угловую частоту как ω_k (радианы / с), тогда частоту в герцах можно получить с помощью следующей формулы:

$$\nu = \frac{\omega_k}{2\pi k}$$

Определим формулу для непрерывного преобразования Фурье:

$$F(\omega_k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-2\pi ikt} dt, k \in (-\infty, \infty),$$

где $e^{i\omega t} = \cos(\omega t) + i \sin(\omega t)$.

Обратное преобразование Фурье можно записать следующим образом:

$$F(t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega_k)e^{2\pi ikt} dk, k \in (-\infty, \infty),$$

- Дискретное преобразование Фурье (DFT)

Как упоминалось ранее – звук невозможно сохранить в непрерывном виде, поэтому для него используют дискретное преобразование Фурье:

$$F(k) = DFT(f, k) = \sum_{n=-\frac{N}{2}+1}^{\frac{N}{2}} f(n)e^{-\frac{i2\pi nk}{N}}, k = 1, \dots, N-1$$

И соответствующее обратное преобразование Фурье:

$$f(n) = IDFT(F, n) = \sum_{k=-\frac{N}{2}+1}^{\frac{N}{2}} F(k)e^{\frac{i2\pi nk}{N}}, n = 1, \dots, N-1$$

Рассмотрим основные свойства преобразования Фурье (FT):

1. Линейность.

Если $f(n) = \alpha f_1(n) + \beta f_2(n)$, то $DFT(f, k) = \alpha DFT(f_1, k) + \beta DFT(f_2, k)$

2. Симметричность.

- $f(n)$ является вещественно-значной функцией $\Leftrightarrow Re(F(k))$ является четной функцией и $Im(F(k))$ является нечетной функцией;
- $f(n)$ является вещественно-значной и четной функцией $\Leftrightarrow Re(F(k))$ является четной функцией и $Im(F(k)) = 0$.

3. Свойство свертки.

Если $f(n) = (f_1 * f_2)(n)$, то $DFT(f, k) = DFT(f_1, k)DFT(f_2, k)$

Это свойство очень полезно для фильтрации (применения окон) к сигналу, так как достаточно посчитать DFT коэффициенты для входного сигнала и для окна,

а затем с помощью перемножения получить DFT для свертки входного сигнала и окна. Примеры окон представлены на рис. 4

Рис. 4: Примеры окон

4. Свойство сдвига.

Если $f(n) = f_1(n - n_0)$, то $DFT(f, k) = e^{-j2\pi kn_0} DFT(f_1, k)$

- Быстрое преобразование Фурье (FFT)

Джеймс Кули и Джон Тьюки в 1965 году опубликовали алгоритм, который сильно поменял цифровую обработку сигналов [14]. За счет использования симметрии Дискретного преобразования Фурье (DFT) удалось уменьшить сложность вычисления DFT с $O(n^2)$ до $O(n \log_2 n)$.

Основная идея заключается в разбиении подсчета DFT на маленькие части и использовании симметричности. Преобразуем формулу для $F(k)$:

$$\begin{aligned}
 F(k) &= \sum_{n=-\frac{N}{2}+1}^{\frac{N}{2}} f_n e^{-\frac{i2\pi nk}{N}} = \sum_{m=-\frac{N}{2}+1}^0 f(2m) e^{-\frac{i2\pi 2mk}{N}} + \sum_{m=1}^{\frac{N}{2}} f(2m+1) e^{-\frac{i2\pi(2m+1)k}{N}} = \\
 &= \sum_{m=-\frac{N}{2}+1}^0 f(2m) e^{-\frac{i2\pi mk}{N}} + e^{-\frac{i2\pi mk}{N}} \sum_{m=1}^{\frac{N}{2}} f(2m+1) e^{-\frac{i2\pi mk}{N}}
 \end{aligned}$$

Удалось разбить подсчет DFT на две части, но пока сложность вычисления осталось такой же: $O(\frac{N}{2}N)$. Далее используется симметричность. Так как $0 < k \leq N - 1$, а $0 <$

$n \leq M = \frac{N}{2}$, то из свойств симметрии DFT достаточно только выполнить половину вычислений для каждой части, то есть сложность получается равной $O(M^2) = O(\frac{N^2}{4})$

Таким образом можно разделять полученные части и далее с помощью метода «разделяй и властвуй», получив сложность еще ниже: $O(N \log N)$.

- Кратковременное преобразование Фурье (STFT)

Основная идея – весь сигнал разбивается на маленькие кусочки (например, по 25 мс с шагом в 10 мс) и для каждого такого кусочка считается FFT.

Подробнее с Преобразованием Фурье можно ознакомиться в [46].

3.3 Спектрограмма (Spectrogram)

Часто используют разложение сигнала в спектр с помощью Кратковременного преобразования Фурье (STFT) и его представления в виде спектрограммы. Примеры цифрового сигнала и спектрограммы, построенной по сигналу, приведены на рис. 3.3

3.4 Мел-Спектрограмма (Mel-Spectrogram)

Для того, чтобы перевести Спектрограмму в Мел-Спектрограмму нужно применить к частотам следующую функцию:

$$m(f) = 1127 \ln \left(1 + \frac{f}{700} \right), \text{ где } f \text{ — частота.}$$

Данная шкала была получена экспериментально с помощью психоакустики и с учетом человеческого восприятия звука (в логарифмической частотной шкале). До того, как прийти к данному виду, формулу изменяли несколько раз. Подробнее об истории получения мел-шкалы можно прочитать в работах: [72], [58], [71], [38].

3.5 Мел-Фильтербанки (Mel-Filterbanks)

Основная идея заключается в генерации фильтров (Mel-Filterbanks accumulation), которые перемножаются матрично со спектрограммой.

Как происходит Mel-Filterbanks accumulation:

- Задаются нижняя и верхняя границы фильтров: f_{min} и f_{max} соответственно (обычно $f_{min} = 300$ и $f_{max} = 8000$). Обязательно, чтобы $f_{max} \leq \frac{1}{2} \text{sampling_rate}$ (следует из теоремы Котельникова).
- Задается число фильтров: nfft . В этом случае количество фильтров будет равно $\text{nfft} + 2$ (так как добавляются граничные точки).
- Частоты f_{min} и f_{max} переводятся в Mel-шкалу:

$$m_{min} = m(f_{min}) = 1127 \ln \left(1 + \frac{f_{min}}{700} \right)$$

$$m_{max} = m(f_{max}) = 1127 \ln \left(1 + \frac{f_{max}}{700} \right)$$

- С равномерным шагом добавляются nfft точек между m_{min} и m_{max} .
- Все полученные точки переводятся обратно в частоты:

$$h(m(f)) = m^{-1}(m(f)) = f$$

- Так как частота дискретизации (sampling_rate) не позволяет сопоставить фильтры с полученными точками точно, то они округляются их до ближайших FFT-бинов:

$$b(i) = \text{floor} \left(\frac{(\text{nfft} + 1)h(i)}{\text{sampling_rate}} \right)$$

- Генерируем Mel-Filterbanks:

$$H_m(k) = \begin{cases} 0, & k < b(m-1) \\ \frac{k - b(m-1)}{b(m) - b(m-1)}, & b(m-1) \leq k \leq b(m) \\ \frac{b(m+1) - k}{b(m+1) - b(m)}, & b(m) \leq k \leq b(m+1) \\ 0, & k > b(m+1) \end{cases}$$

где $m = 1, \dots, \text{nfft}$; $b(\cdot) \in \mathbb{R}^{\text{nfft}+2}$

- Получили матрицу Фильтербанков $H \in \mathbb{R}^{\text{nfft} \times \text{freq}}$. Пусть $S \in \mathbb{R}^{\text{time} \times \text{freq}}$ – Спектрограмма, то результат применения Фильтербанков будет:

$$R = SH^T$$

3.6 Мел-Кепстральные Коэффициенты (MFCC)

Так как Фильтербанки на практике оказываются очень скоррелированными, то было предложено применить дискретное косинусное преобразование (DCT) [3] к $20 \log(R)$.

Например, для распознавания речи требуется ~ 12 частотных коэффициентов, так как остальные отвечают за изменение высоких частот (которые не влияют на речь).

На рис. 5 представлена общая схема предобработки аналогового аудиосигнала.

Рис. 5: Общая схема генерации признаков для аудио

На схеме, представленной выше можно увидеть, что кроме самих признаков можно использовать и энергии, посчитанные по отфильтрованному сигналу. Дополнительно можно добавить разностные производные признаков и энергий. Подробнее про это можно прочитать в [67].

4 Задача диаризации

В данной подсекции будет рассмотрена задача диаризации по частям, каждая из частей будет подробно разобрана. Типичная задача «offline» диаризации состоит из следующих частей:

1. Детектирование речевых сегментов (**Voice Activity Detection**);
2. Разбиение большой аудиозаписи на записи маленькой длины (**Segmentation**);
3. Извлечение вектора признаков для каждой записи, полученной на шаге «Segmentation» (**Speaker Embeddings**);
4. Генерация матрицы попарных похожестей для извлеченных векторов (**Similarity Matrix**);
5. Кластеризация (**Clustering**).

Схема алгоритма представлена на рис. 6

Рис. 6: Схема алгоритма задачи диаризации

Рассмотрим каждую из представленных выше частей более детально.

4.1 Детектирование речевых сегментов – Voice Activity Detection (VAD)

Задача VAD заключается в обнаружении речевых и неречевых сегментов аудиозаписи. Данная задача относительно сложная и наивный подход, основанный порогах для энергии работает крайне плохо. Поэтому использовался метод, использующий SincNet [63] и рекуррентные нейронные сети с долгой краткосрочной памятью (LSTM) [39].

Опишем принцип работы нейросетевой архитектуры SincNet [63] и сравним с подходом, основанным на сверточных нейронных сетях (CNN), которые используют цифровой аудиосигнал в качестве входа.

Первый слой стандартной CNN выполняет операцию свертки между входным аудиосигналом и фильтром с конечной импульсной характеристикой (FIR) [61]. Каждая свертка

задается следующим образом:

$$y(n) = x[n] * h[n] = \sum_{l=0}^{L-1} x(l)h(n-l)$$

где $x[n]$ – часть аудиосигнала, $h[n]$ – фильтр длины L , $x(l)$ – значение сигнала в точке l , $h(n-l)$ – значение фильтра в точке $(n-l)$, $y(n)$ – отфильтрованное значение сигнала. При таком подходе для каждой свертки нужно оптимизировать L параметров. Это приводит к нестабильным результатам на обучении и тестировании, а также к снижению скорости алгоритма.

Для того, чтобы сократить количество обучаемых параметров, была предложена архитектура SincNet, которая выполняет операцию конволюции с помощью предопределенной функции g , которая зависит от меньшего количества параметров θ :

$$y(n) = x[n] * g[n, \theta]$$

Обычно фильтр g выбирают, основываясь на идее Фильтрбанков, описанных ранее в секции 3.5. Например:

$$g[n, f_1, f_2] = 2f_2 \text{sinc}(2\pi f_2 n) - 2f_1 \text{sinc}(2\pi f_1 n)$$

где $\text{sinc}(x) = \frac{\sin(x)}{x}$, а f_1, f_2 – обучаемые параметры.

Архитектура SincNet представлена на рис. 7, а полученные фильтры для сверточных нейросетей и архитектуры SincNet на рис. 8 и 9 соответственно.

Рис. 7: Архитектура SincNet

Рис. 8: Фильтры, полученные с помощью сверточной нейросети

Рис. 9: Фильтры, полученные с помощью архитектуры SincNet

Основные преимущества SincNet относительно сверточных нейросетей для обработки аудиосигналов:

- быстрая сходимость;
- меньшее количество параметров;
- фильтры SincNet более интерпретируемы, так как они основаны на фильтрбанках.

Далее будет рассмотрена вторая часть VAD системы, которая получает на вход признаки из SincNet. Она основана на рекуррентной нейросети. На рис. 10 представлен пример трехслойной рекуррентной нейросети.

Рис. 10: Пример трехслойной рекуррентной нейросети

На рис. 11 представлено внутреннее устройство блока LSTM:

Рис. 11: Внутреннее устройство блока LSTM

Рассмотрим строение LSTM более подробно:

Разберем подробнее устройство блока у LSTM [56]. Он состоит из 4 нейросетевых слоев:

1. Забывающий гейт (Forget Gate) – рис. 12

Суть данного гейта заключается в определении «важности» состояния предыдущего блока. f_t принимает значения из диапазона $[0, 1]$, где 0 означает, что предыдущее состояние будет полностью забыто, а 1 – что вся информация о предыдущем блоке будет сохранена.

$$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f)$$

Рис. 12: Забывающий гейт

2. Входной гейт (Input Gate) – рис. 13

Данный гейт отвечает за важность текущего (посчитанного состояния). Аналогично предыдущему шагу – функция $i_t \in [0, 1]$, где 0 и 1 несут тот же смысл, что и в забывающем гейте.

ВХОДНОЙ ГЕЙТ:
 $i_t = \sigma(W_i[h_{t-1}; x_t] + b_i)$

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ:
 $\tilde{C}_t = \tanh(W_C[h_{t-1}; x_t] + b_C)$

Рис. 13: Входной гейт

3. Обновление состояния (Cell update) – рис. 14

На этом шаге происходит поэлементное сложение выходов прошлых гейтов.

Рис. 14: Обновление состояния

$$C_t = f_t C_{t-1} + i_t \tilde{C}_t$$

4. Выходной гейт (Output Gate) – рис. 15

На этом шаге используется сигмоида, которая определяет те части C_t , которые будут входить в скрытое состояние (выход).

выходной гейт:
 $o_t = \sigma(W_o[h_{t-1}, x_t] + b_o)$

скрытое состояние:
 $h_t = o_t \tanh(C_t)$

Рис. 15: Выходной гейт

Приведенная выше схема блока позволяет избежать проблему забывания прошлых состояний, «затухания» и «взрыва» градиентов.

Существует множество видов LSTM блоков, самый популярный из них приведен на рис. 16. Ключевая идея – состояние ячейки/блока – проходит через все блоки («Peerhole connection»). Формулы для такой схемы выглядят следующим образом:

$$f_t = \sigma(W_f[h_{t-1}; x_t; C_{t-1}] + b_f)$$

$$i_t = \sigma(W_i[h_{t-1}; x_t; C_{t-1}] + b_i)$$

$$o_t = \sigma(W_o[h_{t-1}; x_t; C_t] + b_o)$$

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_C[h_{t-1}; x_t] + b_c)$$

$$C_t = f_t C_{t-1} + i_t \tilde{C}_t$$

$$h_t = o_t \tanh(C_t)$$

$$f_t = \sigma(W_f \cdot [C_{t-1}, h_{t-1}, x_t] + b_f)$$

$$i_t = \sigma(W_i \cdot [C_{t-1}, h_{t-1}, x_t] + b_i)$$

$$o_t = \sigma(W_o \cdot [C_t, h_{t-1}, x_t] + b_o)$$

Рис. 16: LSTM с «peerhole connections»

Выходом VAD системы является список кортежей, состоящих из начала и конца соответствующего сегмента с речью.

Про остальные составляющие данного блока можно прочитать в [10] (Layer Norm), [22] (Leaky ReLU), [20] (Dropout), [1] (Softmax). Более подробно про этапы обучения и тестирования VAD системы можно прочитать в статье авторов [23] (без части про классификацию домена). Данный блок был реализован с помощью библиотеки ruannote [59].

4.2 Сегментация – Segmentation

Данный шаг заключается в последовательном разбиении аудиосигнала, полученного из системы VAD, на маленькие сегменты. Обычно рассматривают сегменты с помощью скользящего окна длиной, равной 1.5 секундам и пересечением в 50%.

4.3 Извлечение векторных представлений – Speaker Embedder

В данной подсекции хотелось бы объяснить причину того, почему не используют рекуррентные архитектуры для извлечения признаков описаний, хоть и на первый взгляд кажется логичным использовать RNN-подобные архитектуры [37], [39], [45] для данной задачи. Основная проблема заключается в медленных скоростях обучения и тестирования (время тестирования особенно критично), так как вычисления блоков RNN нельзя полностью сделать параллельными. Может показаться, что это противоречит системе VAD, в которой использовалась рекуррентная архитектура, но там на вход подаются признаки низкой размерности, что позволяет сохранять высокую скорость тестирования.

Как уже было сказано ранее во введении: существует огромное количество способов получить векторы признаков для каждого из пользователей. На данный момент «State of the Art» позицию занимает подход, основанный на модифицированных «x-vectors» [81], которые получаются с помощью нейросетевой архитектуры Emphasized Channel Attention, Propagation and Aggregation TDNN («ЕСАРА-TDNN») [18]. Рассмотрим подробнее устройство «ЕСАРА-TDNN»:

- **Time Delay Neural Network (TDNN):**

Когда мы используем обычные DNN (Deep Neural Networks) для задачи извлечения представлений аудио, то DNN с первых слоев начинают учитывать сразу весь временной контекст. Основная идея TDNN архитектур - последовательное расширение используемого временного контекста для каждого последующего слоя. Это достигается за счет специального дизайна архитектуры, который представлен на рис. 17. Параметры архитектуры представлены в таблице 1.

Слой	Input context	Input context with sub-sampling
1	$[-2,+2]$	$[-2,2]$
2	$[-1,2]$	$\{-1,2\}$
3	$[-3,3]$	$\{-3,3\}$
4	$[-7,2]$	$\{-7,2\}$
5	$\{0\}$	$\{0\}$

Таблица 1: Параметры TDNN, представленной на рис. 17

Рис. 17: Вычисления, происходящие в TDNN с sub-sampling (красные линии); без sub-sampling (красные и синие линии)

Поясним одно из ключевых понятий для этой архитектуры: «sub-sampling». В обычной TDNN для того, чтобы посчитать выход, нужно произвести вычисления в каждой точке контекста для каждого слоя. Но если посмотреть на данный подход внимательнее, то можно заметить, что в этом случае возникает большое количество пе-

ресечений контекста, поэтому можно убрать большую часть вычислений с помощью «sub-sampling». Идея «sub-sampling» представлена на рис. 17 (красные линии).

- **Emphasized Channel Attention, Propagation and Aggregation TDNN (ЕСАРА-TDNN):**

На момент написания этой работы архитектура «ЕСАРА-TDNN» имеет лучшее качество в задаче распознавания пользователей по голосу на базе данных VoxCeleb. Как можно понять из названия – это модификация архитектуры TDNN. Обычная архитектура TDNN не имеет механизма самовнимания (Self-Attention) [8] ни при подсчете статистик для агрегации по времени, ни при агрегации каналов. Self-Attention для статистик по времени является не самой хорошей идеей, так как в этом случае модель может посчитать похожими пользователей, которые произносят фразу в одинаковые моменты времени, и будет уделять меньше внимания акустическим характеристикам пользователя. Поэтому в «ЕСАРА-TDNN» был предложена адаптация механизма внимания, описанного в [54], для каналов. Идея заключается в следующем:

$$e_{t,c} = v_c^T f(Wh_t + b) + b_c,$$

где h_t – выход заключительного слоя TDNN на шаге t ; параметры линейного слоя $W \in \mathbb{R}^{D \times C}$ и сдвига $b \in \mathbb{R}^{D \times 1}$ были сделаны одинаковыми для всех каналов, чтобы повысить скорость обучения и снизить шанс переобучения. После нелинейности $f(\cdot)$ с помощью весов линейного слоя $v_c \in \mathbb{R}^{D \times 1}$ и сдвига $b_c \in \mathbb{R}$ получается выражение, учитывающее вклад соответствующего канала c . Далее происходит нормировка полученных результатов по каналам с помощью Softmax активации:

$$\alpha_{t,c} = \frac{\exp(e_{t,c})}{\sum_{\tau} \exp(e_{\tau,c})}$$

С помощью полученных $\alpha_{t,c}$ можно посчитать статистики для выхода TDNN:

$$\mu_c = \sum_t \alpha_{t,c} h_{t,c}$$

$$\sigma_c = \sqrt{\sum_{t=1}^T \alpha_{t,c} h_{t,c}^2 - \mu_c^2}$$

Для того, чтобы лучше учитывать временной контекст аудио, можно объединять глобальные статистики (математическое ожидание и стандартное отклонение) по размерности времени:

$$\mu_{global} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T h_{t,c}$$

$$\sigma_{global} = \sqrt{\sum_{t=1}^T h_{t,c}^2 - \mu_{global}^2}$$

Это поможет улучшить качество работы алгоритма распознавания пользователей по голосу, так как механизм внимания будет учитывать глобальные свойства аудиозаписи: шум и условия записи.

Следующим отличием от традиционной архитектуры TDNN является наличие модифицированного блока «Squeeze-Excitation» (SE) Res2Block. Как видно из названия, этот блок состоит из нескольких частей:

– Squeeze:

Данная часть состоит из вычисления среднего значения выхода TDNN по времени:

$$z = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T h_t$$

z отвечает за веса каждого канала, которые понадобятся на следующем шаге.

– Excitation:

Эту часть можно определить следующим образом:

$$s = \sigma(W_2 f(W_1 z + b_1) + b_2),$$

где $\sigma(\cdot)$ – сигмоида, $f(\cdot)$ – нелинейная функция, $W_1 \in \mathbb{R}^{D \times C}$ и $W_2 \in \mathbb{R}^{C \times D}$ параметры линейных слоев, $b_1 \in \mathbb{R}^D$ и $b_2 \in \mathbb{R}^C$ векторы сдвигов. Итоговый вектор s состоит из весов s_c , которые умножаются на соответствующие им каналы:

$$\tilde{h}_{t,c} = s_c h_{t,c}$$

– Res2Block:

Описание этого блока представлено на рис. 18. Более подробно можно ознакомиться в соответствующей статье [64].

Рис. 18: Схема SE-Res2Block из ECAPA-TDNN. Одномерные сверточные слои имеют размер ядра, равный одному. Параметр Res2Block $scale = 8$

Архитектура «ECAPA-TDNN» представлена на рис. 19.

Рис. 19: Схема архитектуры ECAPA-TDNN, где k – размер ядра; d – размер расширения одномерной свертки. C и T отвечают за количество каналов и временную размерность соответственно. S – количество пользователей на обучении

Еще одним преимуществом архитектуры ECAPA-TDNN является реализация многослойных агрегаций и суммирований. Из-за структуры архитектуры TDNN возникла идея агрегировать в конце признаки, которые получаются на промежуточных слоях, и подавать их вместе с основным выходом сети.

Выходом данного блока является последовательность векторов, взятых из предпоследнего слоя на рис. 19. Подробнее ознакомиться с Attentive Stat Pooling и AAM-Softmax можно ознакомиться в [55] и [17] соответственно.

4.4 Матрица схожести – Similarity Matrix

На вход данная часть получает результаты предыдущего шага – последовательность векторов $O \in \mathbb{R}^{N \times d}$, где N – количество отрезков, полученных на этапе сегментации; d – размерность признакового пространства ($d = 192$ на рис. 19). Из данной последовательности

сти матрица схожести $S \in \mathbb{R}^{N \times N}$ рассчитывается следующим образом:

$$S_{ij} = \text{sim}(O_i, O_j), \text{ где } O_i \text{ и } O_j \text{ } i\text{-ая и } j\text{-ая строчки матрицы } O \text{ соответственно,}$$

$\text{sim}(\cdot, \cdot)$ – некоторая функция схожести. Возможные функции схожести:

- **Косинусная мера (Cosine Scoring).**

$$\text{sim}(O_i, O_j) = \cos(O_i, O_j)$$

Большинство подходов к генерации векторных представлений аудиодорожек в задаче верификации основано на метрическом обучении (Metric Learning [15], [2], [17], [51] [40]), которое переводит данные на многомерный шар, поэтому косинусная метрика работает очень хорошо в таких условиях.

- **Вероятностный Линейный Дискриминантный Анализ (PLDA – Probabilistic Linear Discriminant Analysis).**

$$\text{sim}(O_i, O_j) = \text{PLDA}(O_i, O_j)$$

PLDA [41] является расширением Линейного Дискриминантного Анализа (LDA), которое позволяет справиться с одной из проблем LDA: невозможность оценки близости объектов из классов, которых не было в обучающей выборке. Основное отличие заключается в задании априорного распределения на классы:

$$p(y) = \sum_{k=1}^K \pi_k \delta(y - \mu_k) - \text{априорное в LDA}$$

$$p(y) = \mathcal{N}(y|m, \Phi_\omega) - \text{априорное в PLDA,}$$

где K – количество классов в обучающей выборке, μ_k – центроид k -го класса соответственно; m, Φ_ω – параметры распределения. Как видно из формул, приведенных выше – LDA модель совсем не учитывает возможность появления новых классов. Данный метод позволяет посчитать близость не только пары объектов, но и двух групп объектов. Близость считается с помощью отношения правдоподобий. Такой подход часто используется для задач, в которых нужно учитывать различные условия записи (разные микрофоны, разные помещения и так далее). Более подробно изучить PLDA можно в [41].

- **Евклидова метрика.**

$$\text{sim}(O_i, O_j) = \sqrt{\sum_{k=1}^d (O_{ik}, O_{jk})}$$

Из-за появления Metric Learning подходов Евклидова метрика в современных статьях практически не упоминается.

4.5 Кластеризация – Clustering

Задача кластеризации заключается в разбиении множества объектов на подгруппы (число подгрупп может быть неизвестно заранее). Наиболее часто используют два следующих типа кластеризации:

- **Метод K -средних (K-Means).**

1. Задается количество кластеров K ;
2. производится присвоение класса каждому объекту (равномерное распределение, либо более интеллектуальные методы инициализации [43]);
3. рассчитывается расстояние для каждой пары объект-центроид;
4. каждому объекту присваивается класс ближайшего центроида;
5. пересчитываются центроиды каждого класса;
6. шаги 3, 4, 5 повторяются до сходимости.

- **Спектральная кластеризация (Spectral Clustering).**

Данный алгоритм основан на применении K-Means к строкам матрицы, построенной с помощью собственных векторов Лапласиана:

1. Считается нормализованный Лапласиан (L_{norm}) по матрице близости (S):
2. Вычисляются собственные значения $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ и соответствующие им собственные векторы u_1, u_2, \dots, u_m ;
3. Определяется количество кластеров K по следующему правилу:
собственные значения сортируются по возрастанию: $\lambda_{(1)} \leq \lambda_{(2)} \leq \dots \leq \lambda_{(m)}$,
тогда:

$$K = \operatorname{argmax}_k |\lambda_{(k)} - \lambda_{(k+1)}|$$

4. Пусть $u_{(1)}, u_{(2)}, \dots, u_{(K)}$ собственные векторы, соответствующие собственным значениям $\lambda_{(1)} \leq \lambda_{(2)} \leq \dots \leq \lambda_{(K)}$. Составим матрицу $U \in \mathbb{R}^{n \times K}$, состоящую из $u_{(1)}, u_{(2)}, \dots, u_{(K)}$.
5. Применим K-Means для строчек матрицы U .

- **Агломеративная иерархическая кластеризация (Agglomerative Hierarchical Clustering).**

Данный алгоритм работает по принципу «снизу вверх»:

1. Каждому объекту назначается свой уникальный кластер.

2. Рассчитывается метрика близости для каждой пары кластеров.
3. Пара кластеров с минимальной метрикой объединяется в один.
4. Второй шаг повторяется до тех пор, пока все кластеры не соединятся в один.
5. Теперь нужно определить то, на какой итерации получилось оптимальное разбиение на кластеры. Если не задано количество кластеров, то обычно выбирают границу минимального значения метрики между кластерами для остановки алгоритма

Далее рассмотрим используемые метрики и виды связи между кластерами:

Типичные метрики:

- Евклидово расстояние: $d(a, b) = \|a - b\|_2 = \sqrt{\sum_i (a_i - b_i)^2}$
- Расстояние городских кварталов (Manhattan distance): $d(a, b) = \|a - b\|_1 = \sum_i |a_i - b_i|$
- Максимум: $d(a, b) = \|a - b\|_\infty = \max_i |a_i - b_i|$
- Расстояние Махаланобиса: $d(a, b) = \sqrt{(a - b)^T S^{-1} (a - b)}$, где S - матрица ковариаций

Типичные виды связи между кластерами:

- Полная связь: $\max\{d(a, b) : a \in A, b \in B\}$
- Одинарная связь: $\min\{d(a, b) : a \in A, b \in B\}$
- Невзвешенная связь средним арифметическим (UPGMA): $\frac{1}{|A||B|} \sum_{a \in A} \sum_{b \in B} d(a, b)$
- Взвешенная связь со средним арифметическим (WPGMA): $d(i \cup j, k) = \frac{d(i, k) + d(j, k)}{2}$
- Связь, основанная на центроидах (UPGMC): $\|c_s - c_t\|$, где c_s и c_t - центроиды кластеров s и t соответственно

5 Эксперименты

В данном разделе описаны эксперименты и приведены их результаты.

Для начала рассмотрим базу данных и основные метрики качества. В качестве датасета был использован DIHARD III Dataset [74]. Он состоит из аудиозаписей с продолжительностью от 5 до 10 минут. Всего представлено 11 различных условий записи.

- **Аудиокниги (AUDIOBOOKS).**

Записи были взяты из базы данных LibriVox [48], каждая запись содержит одного диктора.

- **Интервью на радио (BROADCAST INTERVIEW).**

Записи студенческого радио интервью с публичными личностями 1970-ых годов (например, Айзек Азимов или Марк Хэмилл).

- **В больнице (CLINICAL).**

Записи плана диагностического обследования при аутизме (ADOS).

- **В зале суда (COURTROOM).**

Записи заседаний Верховного суда США 2001-го года.

- **Разговор по телефону (CTS).**

Записи телефонных разговоров между двумя носителями английского языка. Продолжительность разговоров примерно равна десяти минутам.

- **«map task» (MAP TASK).**

Записи пар дикторов, вовлеченных в игру MAP TASK.

- **Встреча на работе (MEETING).**

Записи встреч на работе. Во встрече участвуют от 3 до 7 дикторов. Данный домен содержит достаточно много частей с перечением речи дикторов и изменением акцентов, интонаций, а так же расположения дикторов относительно записывающих устройств.

- **В ресторане (RESTAURANT).**

Неформальные разговоры, записанные в ресторанах. Каждая запись содержит от 4 до 7 дикторов за одним столом. Один из самых тяжелых доменов, так как:

- микрофоны установлены далеко от дикторов (Far-Field);
- фоновая речь людей за другими столами мешает анализу основных дикторов;
- достаточно много фоновых шумов (шум посуды, стульев, музыки);
- речь неформальная, то есть живая с большим количеством пересечений.

- **Социолингвистические интервью, записанные в полевых условиях (SOCIOLINGUISTIC FIELD).**

Записи состоят из двух дикторов (объект и субъект интервью). Разговор происходит в неформальном формате. Обычно записи происходят дома, в парках, торговых центрах.

- **Социолингвистические интервью, записанные в лабораторных условиях (SOCIOLINGUISTIC LAB).**

Аналогично предыдущему пункту, но записи производились в тихих специализированных комнатах.

- **Видео из интернета (WEB VIDEO).**

Видео на английском и китайских языках, собранные с видеохостингов (youtube.com и других).

В таблице 5 приведена информация о суммарной длительности каждой из частей.

Домен	Исходная база данных	Длительность
AUDIOBOOKS	LIBRIVOX	2.01
BROADCAST INTERVIEW	YOUTHPOINT	2.06
CLINICAL	ADOS	4.27
COURTROOM	SCOTUS	2.08
CTS	FISHER	10.17
MAP TASK	DCIEM	2.53
MEETING	RT04	2.45
RESTAURANT	CIR	2.03
SOCIOLINGUISTIC (FIELD)	SLX	2.01
SOCIOLINGUISTIC (LAB)	MIXER6	2.67
WEB VIDEO	VAST	1.89
TOTAL	—	34.15

Таблица 2: Суммарная длительность записей для каждого домена в часах

Рассмотрим типы ошибок и целевых метрик. Всего возможны три типа ошибок:

- Пропуск диктора (Speaker Miss);
- Ошибка определения диктора (Confusion Error);
- Ложное срабатывание (False Alarm).

Примеры каждой из ошибок представлены на рис. 20.

Рис. 20: Типы ошибок в задаче диаризации

Основными метриками качества являются Доля Ошибок Диаризации (Diarization Error Rate) и Доля Ошибок Жаккара (Jaccard Error Rate). Часто их приводят в процентах.

$$DER = 100 \frac{SM + CE + FA}{TOTAL}$$

$$JER = \frac{100}{N} \sum_{i=1}^N \frac{SM_i + FA_i}{TOTAL_i}$$

где $SM = \sum_{i=1}^N SM_i$, $CE = \sum_{i=1}^N CE_i$, $FA = \sum_{i=1}^N FA_i$; SM_i , CE_i , FA_i – количество Speaker Miss i -го диктора, количество Confusion Error i -го диктора, количество False Alarm i -го диктора соответственно. $TOTAL = \sum_{i=1}^N TOTAL_i$; $TOTAL_i$ – суммарное количество речевых сегментов i -го диктора; N – количество дикторов, представленных на аудиозаписи.

5.1 VAD

В ходе экспериментов с архитектурой рекуррентной нейронной сети (LSTM с Peephole connection) были исследованы следующие гиперпараметры:

- Размер внутреннего представления LSTM (**lstm/hidden_size**).
- Количество слоев LSTM (**lstm/num_layers**).
- Однонаправленная или двунаправленная LSTM (**lstm/bidirectional**).

На рис. 21 представлены результаты перебора гиперпараметров. Первая колонка отвечает за значения **lstm/hidden_size**, вторая – за **lstm/num_layers**, третья – за

lstm/bidirectional, а четвертая отвечает за значение целевой метрики (F-меры). Каждая линия, проходящая через данные колонки определяет модель с соответственными гиперпараметрами. Цвет линии изменяется прямопропорционально значению целевой метрики (от синего [хуже] к красному [лучше]). Зеленым цветом выделена лучшая модель.

Рис. 21: «Parallel Coordinates Plot» для гиперпараметров LSTM

На следующих рис. 22 и 23 представлено сравнение трех случаев:

1. «system VAD» – используется VAD, реализованный в данной работе;
2. «oracle VAD» – используется истинная VAD-разметка;
3. «without VAD» – VAD-разметка не используется совсем.

Рис. 22: Графики зависимости DER от номера эксперимента, агломеративная кластеризация

Рис. 23: Графики зависимости DER от номера эксперимента, спектральная кластеризация

По графикам, представленным выше, можно сделать следующие выводы:

- Глубокие нейронные сети (с большим количеством слоев) работают плохо при большом размере внутреннего представления.
- Лучше всего работают сети с большим размером внутреннего представления (~ 500) и маленьком числом слоев ($\sim 2-3$).

- Двухнаправленные нейронные сети работают гораздо лучше, чем однонаправленные.
- Система детекции речевых сегментов необходима для задачи диаризации, так как без нее качество сильно падает.
- Система детекции речевых сегментов, реализованная в данной работе обладает высоким качеством, так как доля ошибок повышается незначительно относительно экспериментов, в которых используется истинная разметка речевых сегментов.

5.2 Сегментация

Были произведены эксперименты с длиной сегментов (`sample_length`) для агломеративного и спектрального методов кластеризации. Результаты представлены на рис. 24 и 25.

Рис. 24: График зависимости DER от длины сегмента, агломеративная кластеризация

Рис. 25: График зависимости DER от длины сегмента, спектральная кластеризация

Аналогично была проанализирована зависимость целевой метрики от отношения длины окна к длине сегмента (`window_ratio`). Результаты представлены на 26 и 27.

Рис. 26: График зависимости DER от отношения длины окна к длине сегмента, агломеративная кластеризация

Рис. 27: График зависимости DER от отношения длины окна к длине сегмента, спектральная кластеризация

На следующих рис. 28 и 29 представлено сравнение трех типов подсчета метрики DER:

1. «forgiving» – используются два упрощения: перед подсчетом метрики удаляются все сегменты с пересечением речи дикторов, удаляются части, длиной 0.5 секунды, с начала и с конца каждого речевого сегмента;
2. «fair» – используется одно упрощение: удаляются части, длиной 0.5 секунды, с начала и с конца каждого речевого сегмента;
3. «full» – метрика считается без упрощений.

Рис. 28: График зависимости DER от отношения длины окна к длине сегмента, агломеративная кластеризация

Рис. 29: График зависимости DER от отношения длины окна к длине сегмента, спектральная кластеризация

По графикам, приведенным выше, можно сделать выводы:

- С ростом длины сегмента ухудшается и целевая метрика. Оптимальное значение длины равно примерно двум секундам, что является логичным, так как нейросетевая архитектура, генерирующая векторные представления сегментов обучалась на коротких сегментах;
- Если отношение длины окна к длине сегмента меньше 1, то оно практически не влияет на целевую метрику. Но при значениях отношения, больших 1 качество ухудшается (что ожидаемо).

5.3 Speaker Embedder

Для предобучения модели использовались два известных датасета – VoxCeleb1 и VoxCeleb2 [53], [13], [80]. Они использовались для обучения «ЕСАРА-TDNN» (предобученная командой «speechbrain» [21]) для генерации векторных представлений сегментов аудио.

Результаты предобученной модели на различных датасетах представлены в таблице 3.

Датасет	EER	minDCF
VoxCeleb [80]	1.05	0.113
VoxCeleb (2 sec trunc.)	5.10	0.462
VoxCeleb (3 sec trunc.)	2.48	0.270
VoxCeleb (4 sec trunc.)	1.63	0.179
HIMIA [60]	7.12	0.582
FLUENTAI [32]	6.04	0.492
SNIPS [68]	3.42	0.474
LibriSpeech [47]	1.95	0.141
FFSVC [29]	9.08	0.703

Таблица 3: Результаты «ЕСАРА-TDNN» в задаче верификации пользователей на разных датасетах

5.4 Clustering

Рис. 30: График зависимости DER от гиперпараметра агломеративной кластеризации

Рис. 31: График зависимости JER от гиперпараметра агломеративной кластеризации

Рис. 32: График зависимости DER от гиперпараметра спектральной кластеризации

Рис. 33: График зависимости JER от гиперпараметра спектральной кластеризации

- По графикам, приведенным выше видно, что оптимальные значения по обоим метрикам на dev и test частях датасета достигается при гиперпараметре агломеративной кластеризации, равном ~ 0.02 .
- Лучшие значения для метрик достигаются при $\text{beta} \sim 0.995$

6 Выводы

6.1 Результаты проведенной работы

- В данной работе были рассмотрены современные подходы к задаче диаризации, был реализован подход offline-диаризации с извлечением векторных представлений, основанном на «ЕСАРА-TDNN», который состоит из нескольких подзадач:
 1. Детекция речевых сегментов;
 2. Сегментация;
 3. Извлечение векторных представлений из сегментов;
 4. Генерация матрицы схожести векторных представлений;
 5. Кластеризация.
- Были проведены численные эксперименты, результаты которых показали, что разделение дикторов происходит на высоком уровне качества даже на сложной базе данных с шумными примерами из разных доменов. Были подобраны оптимальные гиперпараметры для каждой из подзадач.
- Уметь решать задачу диаризации очень важно, так как ее результаты используются во многих современных сферах: для более точного анализа интервью, бизнес-встреч, конференций, телефонных разговоров, видео, для улучшения алгоритмов распознавания речи и др.

6.2 Дальнейшие возможные исследования

- Реализация «online» диаризации с помощью современных методов, представленных в [57];
- Реализация подзадачи детекции пересечения речевых сегментов разных дикторов [6], [11], [75], [19];
- Реализации подзадачи ресегментации [78], [11];
- Более продвинутые способы подсчета матрицы схожести [52], [49];
- End-to-End подходы [25], [27], [30].

Список литературы

- [1] Activation functions: Comparison of trends in practice and research for deep learning / C. Nwankpa, W. Ijomah, A. Gachagan, S. Marshall // *CoRR*. — 2018. — Vol. abs/1811.03378.
- [2] Additive margin softmax for face verification / F. Wang, W. Liu, H. Liu, J. Cheng // *CoRR*. — 2018. — Vol. abs/1801.05599.
- [3] *Alim S., Alang Md Rashid N. K.* Some Commonly Used Speech Feature Extraction Algorithms. — 2018. — 12.
- [4] Ami consortium. <http://www.amiproject.org/index.html>.
- [5] Ami dataset. <https://groups.inf.ed.ac.uk/ami/corpus/>.
- [6] *Andrei V., Cucu H., Burileanu C.* Overlapped speech detection and competing speaker counting—humans versus deep learning // *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing*. — 2019. — 08. — Vol. 13. — Pp. 850–862.
- [7] *Anguera X., Wooters C., Hernando J.* Acoustic beamforming for speaker diarization of meetings // *Audio, Speech, and Language Processing, IEEE Transactions on*. — 2007. — 10. — Vol. 15. — Pp. 2011 – 2022.
- [8] Attention is all you need / A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar et al. // *CoRR*. — 2017. — Vol. abs/1706.03762.
- [9] Automatic segmentation, classification and clustering of broadcast news audio / M. A. Siegler, U. Jain, B. Raj, R. M. Stern // *Proc. DARPA Speech Recognition Workshop*. — 1997. — Pp. 97–99.
- [10] *Ba J., Kiros J., Hinton G. E.* Layer normalization // *ArXiv*. — 2016. — Vol. abs/1607.06450.
- [11] *Bredin H., Laurent A.* End-to-end speaker segmentation for overlap-aware resegmentation // *arXiv preprint arXiv:2104.04045*. — 2021.
- [12] *Chen S. S., Gopalakrishnan P.* Clustering via the bayesian information criterion with applications in speech recognition // *Proceedings of the 1998 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, ICASSP '98 (Cat. No.98CH36181)*. — Vol. 2. — 1998. — Pp. 645–648 vol.2.

- [13] *Chung J. S., Nagrani A., Zisserman A.* Voxceleb2: Deep speaker recognition // INTERSPEECH. — 2018.
- [14] *Cooley J. W., Tukey J. W.* An algorithm for the machine calculation of complex fourier series // *Mathematics of Computation*. — 1965. — Vol. 19, no. 90. — Pp. 297–301.
- [15] Cosface: Large margin cosine loss for deep face recognition / H. Wang, Y. Wang, Z. Zhou et al. // *CoRR*. — 2018. — Vol. abs/1801.09414.
- [16] Deep neural networks for small footprint text-dependent speaker verification / E. Variani, X. Lei, E. McDermott et al. // *Proc. ICASSP*. — 2014.
- [17] *Deng J., Guo J., Zafeiriou S.* Arcface: Additive angular margin loss for deep face recognition // *CoRR*. — 2018. — Vol. abs/1801.07698.
- [18] *Desplanques B., Thienpondt J., Demuyneck K.* Ecapa-tdnn: Emphasized channel attention, propagation and aggregation in tdnn based speaker verification // *Interspeech 2020*. — 2020. — Oct.
- [19] Dover-lap: A method for combining overlap-aware diarization outputs / D. Raj, L. P. Garcia-Perera, Z. Huang et al. // 2021 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT) / IEEE. — 2021. — Pp. 881–888.
- [20] Dropout: A simple way to prevent neural networks from overfitting / N. Srivastava, G. Hinton, A. Krizhevsky et al. // *Journal of Machine Learning Research*. — 2014. — Vol. 15, no. 56. — Pp. 1929–1958.
- [21] Ecapa-tdnn embeddings for speaker diarization / N. Dawalatabad, M. Ravanelli, F. Grondin et al. — 2021. — 04.
- [22] Empirical Evaluation of Rectified Activations in Convolutional Network / B. Xu, N. Wang, T. Chen, M. Li // *arXiv e-prints*. — 2015. — . — P. arXiv:1505.00853.
- [23] End-to-end domain-adversarial voice activity detection / M. Lavechin, M.-P. Gill, R. Bousbib et al. // INTERSPEECH. — 2020.
- [24] *Fujita Y., Kanda N., Horiguchi S. et al.* End-to-end neural speaker diarization with permutation-free objectives. — 2019.
- [25] End-to-end neural speaker diarization with permutation-free objectives / Y. Fujita, N. Kanda, S. Horiguchi et al. // INTERSPEECH. — 2019.

- [26] *Fujita Y., Kanda N., Horiguchi S. et al.* End-to-end neural speaker diarization with self-attention. — 2019.
- [27] End-to-end neural speaker diarization with self-attention / Y. Fujita, N. Kanda, S. Horiguchi et al. // 2019 IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop (ASRU) / IEEE. — 2019. — Pp. 296–303.
- [28] End-to-end text-dependent speaker verification / G. Heigold, I. Moreno, S. Bengio, N. Shazeer // *CoRR*. — 2015. — Vol. abs/1509.08062.
- [29] The FFSVC 2020 evaluation plan / X. Qin, M. Li, H. Bu et al. // *CoRR*. — 2020. — Vol. abs/2002.00387.
- [30] *Fini E., Brutti A.* Supervised online diarization with sample mean loss for multi-domain data // ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) / IEEE. — 2020. — Pp. 7134–7138.
- [31] *Fisher E., Tabrikian J., Dubnov S.* Generalized likelihood ratio test for voiced-unvoiced decision in noisy speech using the harmonic model // *IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*. — 2006. — Vol. 14, no. 2. — Pp. 502–510.
- [32] Fluentai dataset. <https://fluent.ai/fluent-speech-commands-a-dataset-for-spoken-language-understanding-research>.
- [33] Fully supervised speaker diarization / A. Zhang, C. Wang, J. Paisley et al. // Arxiv. — 2018.
- [34] *Galibert O.* Methodologies for the evaluation of speaker diarization and automatic speech recognition in the presence of overlapping speech. — 2013. — 08.
- [35] *Gauvain J.-L., Lamel L., Adda G.* The limsi 1997 hub-4e transcription system // Proceedings of DARPA News Transcription and Understanding Workshop. — 1998. — Pp. 75–79.
- [36] *Gauvain J.-L., Lamel L., Adda G.* Partitioning and transcription of broadcast news data // Proceedings of the International Conference on Spoken Language Processing. — 1998. — Pp. 1335–1338.
- [37] *Graves A.* Generating sequences with recurrent neural networks. — 2013.
- [38] *Harrington J., Cassidy S.* Techniques in speech acoustics. — 1999.
- [39] *Hochreiter S., Schmidhuber J.* Long short-term memory.

- [40] In defence of metric learning for speaker recognition / J. S. Chung, J. Huh, S. Mun et al. // *Interspeech 2020*. — 2020. — Oct.
- [41] *Ioffe S.* Probabilistic linear discriminant analysis // *Computer Vision – ECCV 2006* / Ed. by A. Leonardis, H. Bischof, A. Pinz. — Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2006. — Pp. 531–542.
- [42] Joint factor analysis versus eigenchannels in speaker recognition / P. Kenny, G. Boulianne, P. Ouellet, P. Dumouchel // *Audio, Speech, and Language Processing, IEEE Transactions on*. — 2007. — 06. — Vol. 15. — Pp. 1435 – 1447.
- [43] k-means++: few more steps yield constant approximation / D. Choo, C. Grunau, J. Portmann, V. Rozhon // *CoRR*. — 2020. — Vol. abs/2002.07784.
- [44] *Kenny P., Reynolds D., Castaldo F.* Diarization of telephone conversations using factor analysis // *Selected Topics in Signal Processing, IEEE Journal of*. — 2011. — 01. — Vol. 4. — Pp. 1059 – 1070.
- [45] *Cho K., van Merriënboer B., Gulcehre C. et al.* Learning phrase representations using rnn encoder-decoder for statistical machine translation. — 2014.
- [46] *Lenssen N.* Applications of fourier analysis to audio signal processing: An investigation of chord detection algorithms. — 2013.
- [47] Librispeech: An asr corpus based on public domain audio books / V. Panayotov, G. Chen, D. Povey, S. Khudanpur // *2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*. — 2015. — Pp. 5206–5210.
- [48] Librivoxdeen: A corpus for german-to-english speech translation and speech recognition / B. Beilharz, X. Sun, S. Karimova, S. Riezler // *CoRR*. — 2019. — Vol. abs/1910.07924.
- [49] *Lin Q., Hou Y., Li M.* Self-attentive similarity measurement strategies in speaker diarization. — 2020. — 08.
- [50] *Liu D., Kubala F.* Fast speaker change detection for broadcast news transcription and indexing // *Proceedings of the International Conference on Spoken Language Processing*. — 1999. — Pp. 1031–1034.
- [51] *Liu Y., He L., Liu J.* Large margin softmax loss for speaker verification // *CoRR*. — 2019. — Vol. abs/1904.03479.

- [52] Lstm based similarity measurement with spectral clustering for speaker diarization / Q. Lin, R. Yin, M. Li et al. // *arXiv preprint arXiv:1907.10393*. — 2019.
- [53] Nagrani A., Chung J. S., Zisserman A. Voxceleb: a large-scale speaker identification dataset // INTERSPEECH. — 2017.
- [54] Okabe K., Koshinaka T., Shinoda K. Attentive statistics pooling for deep speaker embedding. — 2018. — 09. — Pp. 2252–2256.
- [55] Okabe K., Koshinaka T., Shinoda K. Attentive statistics pooling for deep speaker embedding // Proc. Interspeech 2018. — 2018. — Pp. 2252–2256.
- [56] Olah C. Understanding lstm networks. — 2015.
- [57] Online end-to-end neural diarization with speaker-tracing buffer / Y. Xue, S. Horiguchi, Y. Fujita et al. // 2021 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT) / IEEE. — 2021. — Pp. 841–848.
- [58] O’Shaughnessy D. Speech communications: Human and machine. — 2000.
- [59] Pyannote. audio: neural building blocks for speaker diarization / H. Bredin, R. Yin, J. M. Coria et al. // ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) / IEEE. — 2020. — Pp. 7124–7128.
- [60] Qin X., Bu H., Li M. HI-MIA : A far-field text-dependent speaker verification database and the baselines // *CoRR*. — 2019. — Vol. abs/1912.01231.
- [61] Rabiner L. R., Schafer R. W. Introduction to digital speech processing // *Foundations and Trends® in Signal Processing*. — 2007. — Vol. 1, no. 1–2. — Pp. 1–194.
- [62] Ravanelli M., Bengio Y. Speaker Recognition from Raw Waveform with SincNet // *arXiv e-prints*. — 2018. — P. arXiv:1808.00158.
- [63] Ravanelli M., Bengio Y. Speaker recognition from raw waveform with sincnet // 2018 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT) / IEEE. — 2018. — Pp. 1021–1028.
- [64] Res2net: A new multi-scale backbone architecture / S. Gao, M. Cheng, K. Zhao et al. // *CoRR*. — 2019. — Vol. abs/1904.01169.
- [65] Park T. J., Kanda N., Dimitriadis D. et al. A review of speaker diarization: Recent advances with deep learning. — 2021.

- [66] *Reynolds D., Kenny P., Castaldo F.* A study of new approaches to speaker diarization // INTERSPEECH. — 2009.
- [67] *Smith S. W.* The Scientist and Engineer’s Guide to Digital Signal Processing. — USA: California Technical Publishing, 1997.
- [68] Snips voice platform: an embedded spoken language understanding system for private-by-design voice interfaces / A. Coucke, A. Saade, A. Ball et al. // *CoRR*. — 2018. — Vol. abs/1805.10190.
- [69] *Wang Q., Downey C., Wan L. et al.* Speaker diarization with lstm. — 2018.
- [70] Spot the conversation: speaker diarisation in the wild / J. S. Chung, J. Huh, A. Nagrani et al. // *ArXiv*. — 2020.
- [71] *Steinberg J. C.* Positions of Stimulation in the Cochlea by Pure Tones. — 1937. — . — Vol. 8. — P. 176.
- [72] *Stevens S. S.* A Scale for the Measurement of the Psychological Magnitude Pitch // *Acoustical Society of America Journal*. — 1937. — . — Vol. 8, no. 3. — P. 185.
- [73] *Sueur J., Aubin T., Simonis C.* Seewave: a free modular tool for sound analysis and synthesis // *Bioacoustics*. — 2008. — Vol. 18. — Pp. 213–226.
- [74] The Third DIHARD Diarization Challenge / N. Ryant, P. Singh, V. Krishnamohan et al. // *arXiv e-prints*. — 2020. — P. arXiv:2012.01477.
- [75] Three-class overlapped speech detection using a convolutional recurrent neural network / J.-w. Jung, H.-S. Heo, Y. Kwon et al. // *arXiv preprint arXiv:2104.02878*. — 2021.
- [76] Transcription of broadcast news: The limsi nov 96 hub4 system / J.-L. Gauvain, G. Adda, M. Adda-Decker et al. // *Proceedings of ARPA Speech Recognition Workshop*. — Pp. 56–63.
- [77] *Valente F., Motlicek P., Vijayasenan D.* Variational bayesian speaker diarization of meeting recordings. — 2010. — 04. — Pp. 4954 – 4957.
- [78] Vb-hmm speaker diarization with enhanced and refined segment representation / X. Chen, L. He, C. Xu et al. — 2018. — 06. — Pp. 134–139.
- [79] *Vijayasenan D., Valente F., Bourlard H.* An information theoretic approach to speaker diarization of meeting data // *Audio, Speech, and Language Processing, IEEE Transactions on*. — 2009. — 10. — Vol. 17. — Pp. 1382 – 1393.

- [80] Voxceleb: Large-scale speaker verification in the wild / A. Nagrani, J. S. Chung, W. Xie, A. Zisserman // *Computer Science and Language*. — 2019.
- [81] X-vectors: Robust dnn embeddings for speaker recognition / D. Snyder, D. Garcia-Romero, G. Sell et al. — 2018. — 04. — Pp. 5329–5333.